

**VÍNCULO EMPREGATÍCIO
DE MOTORISTAS DE
APLICATIVO**

O QUE É VÍNCULO EMPREGATÍCIO?

O VÍNCULO EMPREGATÍCIO É A RELAÇÃO FORMAL DE TRABALHO ENTRE O EMPREGADO E A EMPRESA, GARANTIDA PELA CLT. ELE É CARACTERIZADO POR SUBORDINAÇÃO, PESSOALIDADE, PAGAMENTO (ONEROSIDADE) E TRABALHO CONTÍNUO (NÃO EVENTUAL). QUANDO O VÍNCULO É RECONHECIDO, O TRABALHADOR PASSA A TER DIREITOS COMO CARTEIRA ASSINADA, FGTS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO E SEGURO-DESEMPREGO.

ARTIGO 3º DA CLT

MOTORISTAS DE APLICATIVO: HÁ VÍNCULO?

A DISCUSSÃO CENTRAL É SE A RELAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E PLATAFORMAS DIGITAIS (UBER, 99, ETC) CONFIGURA VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A JUSTIÇA DO TRABALHO E O STJ TÊM SE DEBRUÇADO SOBRE O TEMA.

ARGUMENTOS CONTRA O VÍNCULO

AS PLATAFORMAS DEFENDEM QUE OS MOTORISTAS SÃO AUTÔNOMOS, COM FLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E SEM SUBORDINAÇÃO. A RELAÇÃO SERIA DE PARCERIA, NÃO DE EMPREGO.

ARGUMENTOS A FAVOR DO VÍNCULO

MOTORISTAS ALEGAM SUBORDINAÇÃO ALGORÍTMICA, CONTROLE DA PLATAFORMA SOBRE AS TARIFAS E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.

ART 2º E 3º DA CLT

JURISPRUDÊNCIA

A 4ª TURMA, DO C. TST, NO PROCESSO Nº [AIRR-10575-88.2019.5.03.0003](#), SEGUINDO ENTENDIMENTO DO STJ (QUE JÁ HAVIA DECIDIDO QUE OS MOTORISTAS DE APLICATIVOS SÃO TRABALHADORES AUTÔNOMOS), RECONHECEU QUE NÃO EXISTE VÍNCULO DE TRABALHO ENTRE O APLICATIVO UBER E OS MOTORISTAS QUE PRESTAM TRABALHO TRANSPORTANDO PESSOAS, CONSEQUENTEMENTE, ESSES MOTORISTAS SÃO CONSIDERADOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS E NÃO EMPREGADOS.

**ESPERAMOS TER AJUDADO A
ESCLARECER SEUS DIREITOS**

E VOCÊ? CURTIU?

@ NPJRURAL

**ALUNAS: ANA BEATRIZ MACHADO
JAMILY FERNANDES**